

संस्कृतं, संस्कृतिः, सामरस्यं च

CHITRA HEGDE

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - chitra.menasi@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

प्राचीनकवयः यथा सुरभारत्याः सेवां कृत्वा जन्मसार्थक्यं प्राप्नुवन् तथा अर्वाचीनाः कवयः अपि । संस्कृतभाषायां न केवलम् आध्यात्मिकज्ञानम् अपि तु उद्योगकला इत्यादिविद्याः मानवजीवननिर्वहणाय उपयुक्ताः सन्ति । तासु आयुर्वेदे चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्गहृदयम् इत्यादयः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः । एतेषु रोगनिदानम्, कायचिकित्सादयः अंशाः स्पष्टरूपेण उल्लिखितम् अस्ति । वेदकालादारभ्य संस्कृतेन विरचितेषु स्मृत्यादिग्रन्थेषु राजनैतिकं, वैज्ञानिकं, भौतरसायनगणितशास्त्रसम्बद्धाः अनेके विशिष्टाः अंशाः तत्र तत्र दरीदृश्यते । अत एव संस्कृतभाषा इहपरकल्याणसाधिका । भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणवाणी ।

प्रस्तावना

व्यवहारस्य प्रमुखं साधनं भाषा । भाषां विना कोऽपि स्वाभिप्रायं प्रकटयितुं, ज्ञापयितुं वा समर्थः न भवति । भाषारहितं जगत् गाढान्धकारे पतितं भवति । भाषया ज्ञानं वर्धते । यथा -

पुरे ग्रामे गृहे कुड्यां बालो वृद्धो युवापि वा ।

करोतु संस्कृताभ्यासं प्राप्नोतु ज्ञानसम्पदम् ॥(सुरसरस्वतीसभायाः

प्रथमापुस्तकम्)

विश्वे अनेकाः भाषाः सन्ति । तासु संस्कृतभाषा अन्यतमा । महाकविः दण्डी उक्तवान् - “संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः” इति । संस्कृतं नाम देवानां भाषा । महर्षिणः तस्याः भाषायाः साक्षात्कारम् अकुर्वन् ।

प्राचीनकवयः यथा सुरभारत्याः सेवां कृत्वा जन्मसार्थक्यं प्राप्नुवन् तथा अर्वाचीनाः कवयः अपि । संस्कृतभाषायां न केवलम् आध्यात्मिकज्ञानम् अपि तु उद्योगकला इत्यादिविद्याः मानवजीवननिर्वहणाय उपयुक्ताः सन्ति । तासु आयुर्वेदे चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्गहृदयम् इत्यादयः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः । एतेषु रोगनिदानम्, कायचिकित्सादयः अंशाः स्पष्टरूपेण उल्लिखितम् अस्ति । वेदकालादारभ्य संस्कृतेन विरचितेषु स्मृत्यादिग्रन्थेषु राजनैतिकं, वैज्ञानिकं, भौतरसायनगणितशास्त्रसम्बद्धाः अनेके विशिष्टाः अंशाः तत्र तत्र दरीदृश्यते ।

अत एव संस्कृतभाषा इहपरकल्याणसाधिका । भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणवाणी ।

सर्वाङ्गसुन्दर्याः संस्कृतभाषायाः जननम्

संस्कृतं नाम सम्यक् कृतम् । वयं 'संस्कृत'शब्दः कुतः आगतः इति किञ्चित् अवलोकनं कुर्याम ।-
संस्कृतम् इति पदं कस्याश्चित् एकस्याः भाषायाः अवगमनार्थं, वेदानां भाषां परिचाययितुं वा कुत्रापि पाणिनेः अपेक्षया पूर्वं न दृश्यते । एवं तर्हि 'संस्कृतं' इति पदम् एकस्याः भाषायाः नाम कथं जातं स्यात् ? इति प्रश्नः अस्मासु उद्भवति । तस्मात् तस्याः अध्ययनेन अध्यापनेन च बहवः अंशाः दृष्टिगोचराः भवन्ति । संस्कृतस्य एतादृशी शक्ति अस्ति यत् सा मानवजीवनं सुखमयं आनन्दमयं प्रेममयं च कर्तुं समर्था विद्यते ।

अध्ययेन ज्ञाताः अंशाः

रामायणस्य सुन्दरकाण्डे सीताम् अन्वेष्टुं हनुमान् लङ्कां प्रति गच्छति । तदा अशोकवने कस्यचित् वृक्षस्य अधः सीतां पश्यति । ततः सः सीतां पश्यन् स्वगतं किञ्चित् वदति । तस्य भाषासुन्दर्यम् अत्र अवलोकयामः । तत् इत्थम् -

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम् ।

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥

अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् ।

मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता ॥ - (रामायणम् -
सुन्दरकाण्डम्)

अहं द्विजः इव शुद्धभाषया संस्कृतेन वदामि चेत् वेषपरिवर्तनं कृत्वा आगतः रावणः इति सीता मनुते । तदा सा मत्तः भीता भवेत् । अतः शुद्धचारित्र्यवतीं सीतां सान्त्वयितुं, रामस्य सन्देशं च ज्ञापयितुं सामान्येन मनुष्यवाचा मया वक्तव्यम् । अन्यथा सीतां सान्त्वयितुं न शक्नोमि इति स्वगतं वदति । अत्र तु सामान्यः कश्चन कपिः अपि एवं चिन्तयति इति वाल्मीकिः वर्णयति । अत्र वयं 'संस्कृतम्' इति पदं हनुमतः मुखात् श्रुतवन्तः ।

किष्किन्धाकाण्डे हनुमान् रामेण मिलति । तदा सः रामेण सह संस्कृतेन एव सम्भाषते । संस्कृतेन सम्भाषमाणं हनुमन्तं दृष्ट्वा रामः इत्थं चिन्तयति -

नूनं व्याकरणं कृस्त्रम् अनेन बहुधाश्रुतम् ।

बहुसंवदता अनेन न किञ्चित् अपभाषितम् ॥ - (रामायणम् -
किष्किन्धाकाण्डम्)

एतावत्पर्यन्तं संस्कृतभाषया सम्भाषितवता हनुमता एकोऽपि दोषः न कृतः । अतः हनुमता संस्कृतव्याकरणम् अनेकवारम् अधीतम् स्यात् इति । इतः अस्माभिः ज्ञायते यत् संस्कृतभाषया सम्यक् वार्तालापः करणीयः चेत् संस्कृतव्याकरणं सामान्यतः वा अध्येतव्यम् इति । एवं रूपेण 'संस्कृत'शब्दस्य उपयोगः रामायणे दृष्टुं शक्यते । गच्छता कालेन 'पाणिनीयव्यवस्था' संस्कृतस्य दृष्टेः पुष्टीकरणं कथम् अकरोत् ? पाणिनिः केन आधारेण एतां भाषां पवित्रीकृतवान् इति अवलोकामः ।

पाणिनेः व्यवस्थायाः वक्ता पतञ्जलेः उक्त्या ज्ञायते । पतञ्जलिः (क्रि.श.150 एडि) महाभाष्ये अदौ इत्थं वदति - अथ शब्दानुशासनम् - व्याकरणम् इति अर्थः । अत्र

‘शब्द+अनुशासनम्’ इति द्विधा विभक्तम् अस्ति । ‘भाषाबोधनम्’ इत्यपि अस्य शब्दस्य अर्थः अपि अस्ति । शब्दः पुनः द्विधा विभक्तः अस्ति । लौकिकम् अलौकिकं चेति । **लौकिकशब्दाः** - अश्वः, पुरुषः, गौः इत्यादयः । **अलौकिकशब्दाः** - वेदाः प्रमाणम् इति । वेदान् उदाहरति ‘शं नो देवीरभिष्टये’ इत्यादि ।

द्वितीयभागे अनुशासनम् इति पदस्य उपदेशः इति विवरणं ददाति - ‘गुरुणा उपदिष्टाः शब्दाः वाक्यानि च विद्यार्थी अवगत्य कण्ठपाठपर्यन्तं पौनःपुन्येन उच्चारयेत्’ इति । परम्परानुगतस्य भाषाबोधनस्य पद्धतिः (Practice and traditional method) इत्थं वदति - ‘गुरुञ्चारणानुच्चारणा’ इति । गुरुणा उक्तं शिष्याः पौनःपुन्येन उच्चारयेयुः । एवंरीत्या संस्कृतशब्दः एकस्या शिष्टीकृतवैज्ञानिकभाषायाः उगमस्य कारणीभूतः अभवत् । शिष्टीकृतभाषा इति साधयितुं पाणिनेः वृद्धिरादैच् इति सूत्रं पतञ्जलिः महाभाष्ये व्याकरणविश्लेषणसमये वदति- ‘संस्कृत्य संस्कृत्य पदानि उत्स्रज्यन्ते तेषां यथेष्टमपि सम्बन्धोभवति । अत्र शब्दः शुद्धीकृत्य, पवित्रीकृत्य सृष्टः अस्ति । एतेषां शब्दानां मध्ये परस्परं सम्बन्धः वक्तृन् आधारीकृत्य तिष्ठति । एवं प्रकारेण सर्वाङ्गसुन्दरी संस्कृतभाषा भूमिं प्रति अवातरत् ।

संस्कृतिः

भारतस्य आत्मप्राणस्वरूपरूपेण धर्मः संस्कृतिः च अस्ति । अनादिकालतः संस्कृतं संस्कृतेः वाहकम् अस्ति । प्रत्येकं भारतीयस्य समानसांस्कृतिकस्रोतरूपेण, समानसांस्कृतिकभाषारूपेण च संस्कृतगङ्गा अविच्छिन्नतया प्रवहन्ती अस्ति । धर्मः, संस्कृतिः इति नाम्नः श्रवणात् एव वेदाः ‘विद् ज्ञाने’ इति धातुतः उद्भूय ज्ञानम् इति अर्थं ददाति । वेदाः दैवीसत्यस्य प्रतिनिधिरूपेण तिष्ठन्ति इति निश्चप्रचं सत्यम् । केनापि तस्य रचनं न कृतम् । अतः अपौरुषेयाः ते । भारतस्य सकलकाव्येतिहासादि परम्परायाः, धर्मादि चतुर्विधपुरुषार्थानां च मूलोगमस्थानं वेदाः एव । वेदवाक्येषु भारतीयानाम् अचलश्रद्धा गौरवं च । शास्त्रकाराणां श्रुतिप्रमाणे ऐक्यमत्यम् अस्ति ।

भारतदेशे प्राचीनऋषीभिः तपःशक्त्या प्राप्ता ज्ञानराशिः एषा । विश्वस्य इतिहासः इतोऽपि कालगर्भे एव यदा आसीत् तदा एव परमोत्कृष्टा अपरिमिता ज्ञानराशिः इति प्रख्यातिं गता वैदिकवाङ्मयस्य परमोत्कृष्टं प्रभावयुतं च जाताः वेदमन्त्राः मन्त्रदृष्टारः इति कथ्यमानैः ऋषिमुनिभिः साक्षात्कृताः आसन् । आदौ वेदराशिः एका एव आसीत् । यज्ञस्य कृते आनुकूल्यं भवेत् इति धिया व्यासमहर्षिणा चतुर्धा विभज्य स्थापितम् । ‘व्यस्यते वेदान् इति व्यासः’ इति व्युत्पत्तिः एव व्यासपदस्य अर्थम् अवगमयति । इतः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति चतुर्वेदाः प्रसिद्धाः जाताः ।

सोऽयमेको यथा वेदतरुस्तेन प्रकाशितः ।

चतुर्धाथ ततो जातं वेदपादपकाननम् ॥

सङ्कीर्णं वेदः इति वृक्षं व्यासमहर्षिः चतुर्धा विभाजत् । तदनन्तरं वेदवृक्षाणाम् अरण्यमेव वृद्धम् । वेदाः यावतीः संस्कृतीः प्रतिबिम्बयन्ति तावदेव उपनिषदः अपि मानवस्य व्यक्तित्वविकसने बहुमुख्यपात्राताम् आवहति ।

उपनिषदः

वेदानाम् अन्तिमभागः एव उपनिषदः । वेदान्तः इत्यपि अन्वर्थनाम अस्ति । प्रस्तानत्रयेषु श्रुतिप्रस्तानम् इति अग्रस्थानं प्राप्नोति । भारतीयधर्मः, दर्शनानि, तत्त्वानि एतेषां सर्वेषां मूलम् अस्ति उपनिषत् । उपनिषत् इति शब्दः उप+नि इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् विशरणगत्यवसाधनार्थकः सद् धातोः क्प्रत्यययोगेन निष्पन्नः । ब्रह्मविद्यां प्रतिपाद्यमानाः उपनिषदः गद्यरूपेण, पद्यरूपेण, गद्यपद्यात्मकरूपेण च सन्ति । शिष्यः गुरोः समीपम् उपविश्य रहस्यतमायाः विद्यायाः प्राप्तिः एव उपनिषत् । उपनिषदः भारतीयदर्शनशास्त्रस्य दैवीप्रमाणभूतानि रत्नानि । भारतीयधर्मस्य, धर्मसिद्धान्तानां च मूलमेव उपनिषत् । परमात्मतत्त्वम् एव उपनिषदः प्रमुखाः विषयाः। उपनिषदां केचन भागाः विश्ववाङ्मये अत्युत्तमभागाः इति प्रख्यातिं गताः सन्ति ।

संस्कृत-संस्कृति-सामरस्यम् इति दिव्यसेतुः

परस्परं संस्कृतिं सामरस्यं च साधयितुम् उपनिषदः प्रमुखं पात्रम् आवहन्ति । मानवेन अवश्यम् अनुसरणीयानि जीवनमौल्यानि विशिष्टरूपेषु प्रतिपादितानि सन्ति । यज्ञ-तप-दानादीनां महत्त्वस्य उपदेशेन सह इन्द्रियनिग्रहः, अहिंसा, सत्यवचनं, धर्मश्रद्धा, ज्ञानदाहः इत्यादिषु मनुष्यः कथम् आचरेत् इति आदर्शम् उपनिषत् प्रतिपादयति । उपनिषत्सु भगवदुपासनं, भगवति भक्तिः इत्येतेषां द्वारा मोक्षोपायः कथम् इति वदति ।

अतः संस्कृतं 'सांस्कृतिकभाषा' इति कथने नास्ति संशीतिः । संस्कृतभाषया मानवानाम् अज्ञानेन समस्याः अभिमुखीक्रियमाणा अस्ति । तत् यथा -

1. संस्कृतभाषा कठिना ।
2. संस्कृतभाषा मृतभाषा ।
3. कस्यचित् वर्गस्य भाषा ।

विश्लेषणम्

संस्कृतं कठिनं किम् ? कठिनं भवितुं कारणं किम् ? सरलीकरणं शक्यते उत न ?

या कापि भाषा भवतु न हि सरला न हि कठिना । सामान्यतः भाषायां स्तरद्वयम् अस्ति । वाचिकभाषा सरला भवति । साहित्यिकभाषा प्रौढा भवति तथापि संस्कृतभाषा कठिना इति भावः जनानां मनसि यत् प्रविष्टम् अस्ति तस्य अनेकानि कारणानि सन्ति । तेषु प्रमुखकारणं नाम -

संस्कृतभाषायाः अध्यापनम्

ब्रिटिषजनाः भारतस्य आगमनात् पूर्वं भारते शिक्षणसंस्थाः सर्वाः 'संस्कृतपाठशालाः' एव आसन् । तत्र सर्वे विषयाः संस्कृतेन एव बोधयन्ति स्म । गुरुशिष्याणां मध्ये संस्कृतेन एव व्यवहारः भवति स्म । संस्कृतभाषा व्यावहारिकीभाषा आसीत् । अतः संस्कृतं सर्वे सुलभतया वदन्ति स्म । किन्तु ब्रिटिषजनाः अस्माकं श्रद्धायाः स्वाभिमानस्य च मूलस्य संस्कृतस्य उपरि कुठारप्रहारम् अकुर्वन् । अतः ते क्रमद्वयम् अश्रितवन्तः । आदौ संस्कृतपाठशालाः तैः पिहिताः । तथैव मेकालेप्रणीतां नूतनशिक्षानीतिं घोषितवन्तः । द्वितीयं नाम संस्कृताध्ययने व्याकरणपद्धतिम् आरोपितवन्तः । ततः संस्कृतं कठिनम् इति भानं जनानां मनसि स्थितम् । गच्छता कालेन आङ्ग्लेयाः भारतात् निर्गताः चेदपि संस्कृतक्षेत्रे परिवर्तनं न जातम् । विशेषतया विद्याक्षेत्रेषु ।

यथा पूर्वम् उक्तम् पाणिनेः गुरुञ्चारणानूञ्चारणा इति । आदौ गुरुः वदेत् । तदनन्तरं शिष्य मनसा वचसा च दृढीकरणं कुर्यात् । तदनन्तरमेव तेन लेखनीयम् आसीत् । व्यवस्थिततया संस्कृतस्य पिधानस्य सङ्कल्पः कृतः आङ्ग्लैः । प्रत्येकं भारतीयस्य रक्ते संस्कृतम् अस्ति । अतः सङ्कल्पः समुद्रे वृष्टिः यथा तथा निरस्त्रीकृतः जातः । संस्कृतं न पिहितम् अपि तु नेपथ्ये स्वकार्यं मन्दं कुर्वत् एव आसीत् । भारतस्य चतुर्षु दिक्षु शङ्कराचार्याः सनातनधर्मस्य रक्षणाय मठानां स्थापनं कृतवन्तः । ते मठाः अधुना अपि गुरुशिष्यपरम्परां रक्षन्तः भारताय संस्कृतिं ज्ञानं च यच्छन्तः सन्ति ।

भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति उक्तवान् अस्ति । फलाफलस्य अपेक्षा न करणीया इति । तेषां परिश्रमस्य फलरूपेण संस्कृतस्य श्रीगन्धः सर्वत्र प्रसृतः अस्ति । 2022तमस्य जून्मासस्य 21तमे दिनाङ्के संस्कृतविश्वविद्यालयस्य उद्घाटनार्थम् आगतः प्रधानमन्त्री श्री मोदिवर्यः स्वामिभिः संस्कृतेन स्वागतीकृतः । तस्मिन् समये सर्वत्र निरन्तरं करताडनं प्राचलत् । एन्.इ.पि शिक्षणनीतिं सूक्ष्मतया अवलोकयामः चेत् तत्र विद्यमानाः अंशाः अस्माकं गुरुकुलशिक्षणपद्धतिम् आश्रयन्ति इति भासते ।

राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2020 संस्कृतं च

शिक्षानीतिं समग्रतया पश्यामः चेत् दृश्यमानाः केचन प्रमुखा सामान्यांशाः च एवं सन्ति । राष्ट्रियशिक्षानीतिविषये बहुधा चर्चा प्रचलति । बहुधा चर्चिता अपि जनैः स्वल्पा एव अवगता नीतिः एषा । शिक्षाक्षेत्रे बहुविधानि परिवर्तनानि एषा करिष्यति इति सर्वैः ऊह्यते अपेक्ष्यते च । एतस्याः नीतेः परिणामकारिरूपेण क्रियान्वयने संस्कृतज्ञानाम् अस्माकम् अपि कार्यं भविष्यति । अतः अस्माभिः सर्वैः नीतौ संस्कृतविषये किम् उक्तम् इति, किमर्थम् उक्तम् इति च ज्ञातव्यम् इत्यतः अत्र किञ्चित् लिख्यते ।

शिक्षानीतेः अनन्तरम् इतः परं राष्ट्रियपाठ्यचर्यालेखनं, राज्यपाठ्यचर्यालेखनं, पाठ्यपुस्तकलेखनं, शिक्षकप्रशिक्षणम् चेति चत्वारि कार्याणि अग्रिमवर्षद्वये भविष्यन्ति । तेषु चतुर्षु अपि संस्कृतस्य हितरक्षणाय अपेक्षितरूपेण संस्कृतकार्यसाधनाय च संस्कृतानुरागिभिः सतर्कैः सक्रियैः च भूत्वा कार्यं करणीयं भविष्यति इति लेखनादौ एव निवेदयामि ।

शिक्षानीतिं समग्रतया पश्यामः चेत् दृश्यमानाः केचन प्रमुखाः सामान्यांशाः एवं सन्ति -

1. पाठनपद्धतिविषये प्राधान्यं भवेत् ।
2. किं चिन्तनीयम् इत्यपेक्षया अपि कथं चिन्तनीयम् इति विषये प्रशिक्षणं भवेत् ।
3. सम्प्रेषणकौशलं, सङ्गणकीयकौशलं, विश्लेषणकौशलं, भाषाकौशलम् इत्यादीनां विविधानां कौशलानां प्रशिक्षणं भवेत् ।
4. छात्रकेन्द्रितं शिक्षणं भवेत् ।
5. शैक्षिकगुणवत्तायाः विषये सर्वाधिका आस्था भवेत् ।
6. पाठ्यक्रमाः आजीविकापराः भवेयुः ।
7. छात्राणां ज्ञानम् एकविषयकम् अभूत्वा बहुविषयकं भवेत् ।
8. शोधकार्यम् अन्तर्विषयकं भवेत् ।

9. आरम्भस्तरतः एव छात्रेषु शोधप्रवृत्तिः वर्धनीया।

10. अत्याधुनिकतन्त्रज्ञानस्य (टेक्नालजी इत्यस्य) पूर्णतः उपयोगः शिक्षणीयः।

एते दश अंशाः प्रायः सर्वेषां शिक्षायाः सम्बद्धाः इति कारणेन ते संस्कृतशिक्षायाः अपि सम्बद्धाः भवन्ति एव।

शिक्षाव्यवस्थायां यानि परिवर्तनानि सूचितानि येषां सम्बन्धः संस्कृतस्य अपि सन्ति। तानि प्रमुखाणि कतिचन एतानि सन्ति -

1. विद्यालयीयशिक्षणे 5 + 3 + 3 + 4 इति संरचना भवेत्।

2. स्नातकपाठ्यक्रमः त्रिवर्षात्मकः चतुर्वर्षात्मकः वा भवेत्। तदनन्तरं छात्रः साक्षात् शोधकार्यं कर्तुं शक्यात् अथवा एकवर्षस्य स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमं पठेत्।

3. शिक्षाशास्त्रपाठ्यक्रमः चतुर्वर्षात्मकः संयुक्तपाठ्यक्रमः, विषयद्वये पाठनाभ्यासयुक्तः च भवेत्।

4. छात्रः नियतच्छात्ररूपेण कस्यचन पाठ्यक्रमस्य पठनसमकाले एव 'आन्लायिन् डिस्टेन्स् लर्निंग्' माध्यमेन द्वितीयं पाठ्यक्रमं पठितुं शक्यात्।

5. 'चायिस बेस्ड् क्रेडिट् सिस्टम्' माध्यमेन विविधान् अतिरिक्तविषयान् सर्वः अपि पठितुं शक्यात्।

6. एकविषयकाः महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः च बहुविषयकाः भवेयुः। तदर्थं मानविकशास्त्रविषयाः, समाजविज्ञानविषयाः कलाविषयाः च व्यावसायिकतया सर्वत्र ऐच्छिकविषयत्वेन पाठनीयाः।

7. युजिसि, एऐसिटिई. एन्सिटिई इत्यादीनां मेलनेन काचित् उच्चशिक्षायाः नियामकः आयोगः रचयिष्यते।

8. राष्ट्रियशोधप्रतिष्ठानं राष्ट्रियानुवादसंस्थानम् इत्यादीनां नूतनसंस्थानानां स्थापनं भविष्यति।

9. भारतं डिजिटलव्यवस्थाम् आत्मसात्कर्तुम् इच्छति इति कारणेन तदनुगुणं शिक्षाव्यवस्था सज्जीकर्तव्या।

10. आन्लायिन् डिस्टेन्स् लर्निंग् व्यवस्था प्रबलीकर्तव्या।

उपरि यानि 20 परिवर्तनानि सूचितानि तानि सर्वाणि अपि अवश्यं भवेयुः। तेषु संस्कृतज्ञानां कृते कोऽपि विकल्पः नास्ति। अर्थात् विद्यालयीयशिक्षायां धाराद्वये (सामान्यविद्यालयेषु, तत्समपारम्परिकपाठशालासु च) उच्चशिक्षायां धाराद्वये (बि,ए, एम्.ए. इति, शास्त्रि-आचार्य-विद्वन्मध्यमोत्तमादयः इति) उपरि उक्तानाम् अंशानां क्रियान्वयनम् अनिवार्यतया करणीयानि भविष्यन्ति। यदि परिवर्तनानि न क्रियेरन् तर्हि कालान्तरे संस्कृतशिक्षा स्थानच्युता परिवर्तनझञ्जावोतोत्क्षिप्ता च भवेत् इति निश्चितम्। सामान्यशिक्षायां अग्रिमदशवर्षाभ्यन्तरे (2030) परिवर्तनानि सम्पादनीयानि। 2040 पर्यन्तं भारतस्य शिक्षाव्यवस्था गुणस्तरदृष्ट्या विश्वस्तरीया भवेत् इत्यपि लक्ष्यं दत्तम् अस्ति शिक्षानीतौ। अतः संस्कृतज्ञानाम् अस्माकम् इदानीं परिवर्त्यताम् अथवा विनश्यताम् इति एकः एव कल्पः अवशिष्टः।

किं किं परिवर्तनं स्यात् इति एतावता उक्तम्। इदानीं किमर्थं तानि उक्तानि इति परिशीलयाम।

भारतं ज्ञानक्षेत्रे कौशलक्षेत्रे प्रौद्योगिकीक्षेत्रे विज्ञानक्षेत्रे आर्थिकक्षेत्रे च विश्वे अग्रेसरः भवेत् इति

राष्ट्रस्य आकाङ्क्षाः शिक्षानीतौ दर्शिताः । तदनुगुणं शिक्षाव्यवस्था कल्पनीया इति अपेक्षा । अतः संस्कृतशिक्षा अपि तदनुसारिणी भवेत् । समृद्धस्य आत्मनिर्भरस्य जगद्गुरोः भारतस्य निर्माणाय यादृशानां जनानाम् आवश्यकता अस्ति तादृशस्य जनबलस्य निर्माणाय खलु एषा शिक्षाव्यवस्था अस्ति । किञ्च अधीतसंस्कृतः कश्चन न केवलं शिक्षाक्षेत्रे, अपि तु वाणिज्यक्षेत्रे व्यावसायिकक्षेत्रे प्रशासनक्षेत्रे उद्योगक्षेत्रे आर्थिकक्षेत्रे विधिक्षेत्रे प्रौद्योगिकीक्षेत्रे इत्येवं सर्वेषु क्षेत्रेषु आजीविकां यथा प्राप्तुं शक्नुयात् तथा तस्य शिक्षणं भवेत् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम् । तादृशाः पाठ्यक्रमाः निर्मातव्याः । तदा एव संस्कृतपठनाय छात्राः आगच्छेयुः, अन्यथा नैव आगच्छेयुः । तस्मात् संस्कृतशिक्षायाः पुनारचना अनिवार्या एव ।

किञ्च अस्माभिः एतदपि चिन्तनीयं यत् यदा जगति सर्वे बालाः सङ्गणकं जानन्ति, व्यावहारिककौशलानि प्राप्नुवन्ति तदा यदि अस्माकं संस्कृतच्छात्रः तेषु विषयेषु अनभिज्ञः तिष्ठेत् तर्हि सः अस्यां जगति इतरैः सह कथं साभिमानं ससम्मानं च जीवेत् ? कथं वा आजीविकां प्राप्नुयात् ? संस्कृतस्य भविष्यभूताः ये अस्माकं प्रियसंस्कृतच्छात्राः सन्ति तान् मनसि निधाय तेषाम् उज्ज्वलभविष्यं मनसि निधाय अस्माभिः संस्कृतशिक्षायाः नवा संरचना चिन्तनीया ।

एतावत्पर्यन्तं राजाश्रयेण, सर्वकाराश्रयेण, मठमन्दिराणाम् आश्रयेण, छात्रावासादिकारणेन अङ्कप्राप्तेः सुलभोपायः इति कारणेन वा संस्कृतस्य छात्रसंख्या आसीत् । इतः परं तानि तादृशानि वा कारणानि संस्कृतस्य साहाय्याय न भवेयुः । इतः परं संस्कृतस्य अग्रे गमने त्रीणि एव कारणानि मुख्यभूतानि निर्णायकानि च भविष्यन्ति - सरलमानकसंस्कृतेन विनूतनप्रविधिभिः च पाठनस्य आकर्षकता, आजीविकाप्राप्तौ पाठ्यक्रमस्य उपयोगिता, संस्कृतज्ञानां कोलोचितपरिवर्तनक्षमता चेति । एवंप्रकारेण संस्कृतं प्रवर्धमानं प्रति आगन्तुम् अग्रस्थाने अस्ति ।

मृतभाषा

संस्कृतभाषा मृतभाषा इति विषयः कश्चन रोगः । वयमेव संस्कृतभाषा मृतभाषा इति पुनः पुनः वदन्तः संरक्षणात्मकवादम् आश्रीय प्रचारं कृतवन्तः । एषः श्रमः एव यदि सम्भाषणमाध्यमेन दर्शितः स्यात् जनमानसि विद्यमानः मृतभाषा इति रोगः अपगतः स्यात् । मृतभाषा इति प्रयोगस्य अपेक्षया आवृतः श्रीगन्धः इति प्रयुञ्महे । संस्कृतभाषा कस्यचित् एकस्य वर्गस्य भाषा इति अभिप्रायः सम्यक् न । पुरा एषा सर्वेषां भाषा जातिमतभेदं विना आसीत् । उदाहरणं पश्यामः । संस्कृते रामायणं लिखितवान् वाल्मीकिः व्याधः आसीत् । कालिदासः अजपालकः आसीत् । महर्षिः व्यासः धीवरकुलीनः आसीत् । श्रीहर्षः, राजा भोजः च क्षत्रियाः आसन् । अनेके अन्यजातीयाः जनाः संस्कृतपण्डिताः आसन् । अतः संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा आसीत् इति सन्देहलेशः अपि नास्ति । जातिमतवर्गप्रदेशादीनां भेदं विना अग्रे अपि संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा भवत्येव निश्चयेन । अस्माकं भारतस्य आकरग्रन्थाः रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता इत्यादयः । ‘‘ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ।’’ महाभारते उक्ताः विषयाः एव सर्वत्र अस्ति । यत् अत्र न उक्तं तत् कुत्रापि नास्ति । एतां प्रशंसाम् एव संस्कृतभाषां प्रति दर्शयामाः चेत् अतिशयोक्तिः नास्ति क्वचित् ।

अतः एव एषा भाषा सर्वाङ्गसुन्दरीभाषा । अद्यतनपरिस्थितौ 'संस्कृतस्य स्थानमानम्' अधिकतया वर्धितम् अस्ति ।

संस्कृतभाषायाः अभिवृद्धिः बहुत्र दृश्यते। गतेभ्य अष्टवर्षेभ्यः पूर्वं जून 21 दिनाङ्कम् अन्ताराष्ट्रीययोगदिनम् इति उद्घोषितम् । तस्य फलरूपेण देशविदेशेषु सर्वत्र ओङ्कारस्य पठनं श्रूयते । पतञ्जलिं संस्कृतश्लोकद्वारा प्रार्थयेम वयम् । संस्कृते विद्यमानानि आसनानि अपि विवृत्य पाठयामः वयम् । अधुना सर्वे अपि पठित्वा पाठयन्तः सन्ति । एषा एव ननु अस्माकं संस्कृततः आगता गुरुपरम्परा ।

उपसंहारः

संस्कृतेः ज्ञानस्य च राजधानीत्वेन परिगण्यते वाराणसी । प्राक्तनकाले संस्कृताध्ययनस्य प्रमुखं केन्द्रम् आसीत् तत्। अधुना अपि शास्त्राध्ययनार्थं नैके युवानः काश्यां परिश्राम्यन्ति । अस्यां नगर्यां संस्कृतदृष्ट्या कश्चन मोदप्रदः विषयः सद्यःकाले सर्वत्र प्रसृतः । स च संस्कृतेन उद्घोषणरूपः । वाराणस्याः विमानपत्तने कोरोनासुरक्षानिर्देशानां घोषणा संस्कृतभाषया आरब्धा । भारतीयविमानपत्तनप्राधिकारेण क्रियमाणा एषा घोषणा सर्वादौ संस्कृतेन तदनु हिन्द्या, आङ्ग्लभाषया च क्रियते । “सम्मर्दे प्रवाससमये च मुखावरणं (मास्क) धरणीयं, सुरक्षितं दूरं रक्षणीयम्” इत्यादयः सुरक्षानिर्देशाः ध्वनिवर्धकेन प्रसार्यन्ते । अत्यन्तं स्तुत्यः अनुकरणीयः च एषः प्रयत्नः नितरां श्लाघ्यः अभिनन्दनीयः च । ईदृश्यः घोषणाः, सूचनाः भारतस्य नाना कोणेषु श्रूयन्तां यथाशीघ्रम् । विश्वमान्यतां प्राप्यमाणा इयं भाषा अस्माकं संस्कृतेः प्रतीकम् अस्ति ।

'एकचक्रम्' इति संस्कृतचलनचित्रं सद्यःकाले एव लोकाय अर्पितम् अस्ति । संस्कृतभाषये अनेकानि चलनचित्राणि कृतानि सन्ति । कथयन्तः गच्छामः चेत् तस्य आवलिः सुदीर्घा स्यात् । अतः तस्य विषये नात्र अधिकं कथ्यते ।

संस्कृतं पठित्वा श्लोकान् अवगत्य ततः प्राप्यमाणान् सुखान् अस्माकं जीवने यदि योजयामः तर्हि जीवनं सार्थकं स्यात् । संस्कृते शोधकार्यं कुर्वन्तः, प्रामाणिकतया अध्ययनम् अध्यापनं च कुर्वन्तः भारतमातुः सेवायां कृतकृत्याः भवेम । एतदेव प्रत्येकं भारतीयस्य जीवनस्य श्रेष्ठं कार्यं इति मन्ये । एतानि सम्मानानि एव संस्कृतं, संस्कृति, सामरस्यं च ।

आकरग्रन्थाः

१. सुरसरस्वतीसभायाः प्रथमापुस्तकम्
२. रामायणम् – सुन्दरकाण्डम्
३. रामायणम् – किष्किन्धाकाण्डम्
४. कर्णाटकमुक्तविश्वविद्यालयस्य एम्.ए. २वर्षस्य भाषाशास्त्रपुस्तकम्
५. सं.भा.प्रवेशपुस्तकात् उद्धृतम्
६. सम्भाषणसन्देशपत्रिका अक्टोबर् 2020 श्री चमू कृष्णशास्त्रिवर्यस्य लेखः